

UDK 615 (497.11)

ISSN 0004-1963 (Štampano izd.)
ISSN 2217-8767 (Online)

ARHIV ZA FARMACIJU

Godina 68

Broj 3

Beograd, 2018.

ČASOPIS SAVEZA FARMACEUTSKIH UDRUŽENJA SRBIJE

SPECIJALNI BROJ/SPECIAL ISSUE

VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem

Zajedno stvaramo budućnost farmacije

Beograd, 10-14. oktobar 2018.

VII Serbian Congress of Pharmacy with international participation

Creating the future of pharmacy together

Belgrade, October 10-14, 2018

3/2018

ARHIV ZA FARMACIJU

ČASOPIS SAVEZA FARMACEUTSKIH UDRUŽENJA SRBIJE

ARCHIVES DE PHARMACIE - ARCHIVES OF PHARMACY

IZLAZI OD 1951. GODINE

IZDAVAČ

SAVEZ FARMACEUTSKIH UDRUŽENJA SRBIJE

11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 25, pošt. fah 664

tel/fax: + 381 11 2648 385; +381 11 2648 386

e-mail: fds@sbb.rs; sfus@farmacija.org

www.farmacija.org

IZDAVAČKISAVET

Milana Dučić - Apoteka „Beograd”,

Sonja Kuštrin-Đorđević - Udruženje farmaceuta Beograda,

Ivanka Miletić - Savez farmaceutske udruženja Srbije,

Dubravka Urošev - Savez farmaceutske udruženja Srbije,

Nenad Vulović - Udruženje farmaceuta Beograda

UREDNIKA ARHIVA

Marija Primorac

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju

ZAMENIK GLAVNOG UREDNIKA

Radica Stepanović-Petrović

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Katedra za farmakologiju

Sažeci radova nisu lektorisani

Radove objavljene u časopisu Arhiv za farmaciju indeksiraju: EMBASE i SCOPUS

ARHIV ZA FARMACIJU izlazi šest puta godišnje
na sajtu Saveza farmaceutske udruženja Srbije
www.farmacija.org

KONTROLA KVALITETA KORE I SPRAŠENE KORE CIMETA NA TRŽIŠTU SRBIJE

Katarina Jeremić, Neda Gavarić, Nebojša Kladar, Nemanja Todorović, Nebojša Salaj, Maja Bekut, Biljana Božin

Katedra za farmaciju, Univerzitet u Novom Sadu - Medicinski fakultet (Srbija)

In vitro i *in vivo* istraživanja cimeta ukazuju na visok medicinski potencijal ovog začina. Značajna delovanja su antimikrobno, antiinflamatorno, uticaj na sniženje nivoa holesterola, a nalazi se i kao sastojak dijetetskih suplemenata namenjenih za koterapiju i prevenciju šećerne bolesti. Zvanični ispitani izvor ove droge je *Cinnamomum verum (zeylanicum)*-cejlonski cimet, dok se na tržištu najčešće nalazi *Cinnamomum cassia*-kineski cimet i *Cinnamomum burmanii* - indonežanski cimet. Ove vrste se razlikuju po kvalitetu i bezbednosti upotrebe. Cilj ovog rada bio je da se ispita kvalitet cimeta koji je dostupan na tržištu Srbije prema Pravilniku o kvalitetu začina.

U ovom radu za izolaciju etarskog ulja primenjena je metoda hidrodestilacije po Ph. Jug. V. Količina etarskog ulja izrazi se kao prosečna vrednost prinosa iz tri merenja po masi suvog biljnog materijala (g/100 g). Ukupan pepeo i pepeo nerastvorljiv u HCl određen je prema Ph. Jug. V. Izražen je u procentima. Rezultati su poređeni sa propisima važećeg Pravilnika o kvalitetu začina Republike Srbije.

Od sedam ispitivanih uzoraka samo sprášena kora organski gajenog cejlonskog cimeta zadovoljava propis u pogledu sadržaja etarskog ulja, dok s druge strane kora cejlonskog cimeta odstupa od propisanog minimalnog sadržaja cimeta čak 7,5 puta, najviše od svih ostalih uzoraka (kora i sprášena kora indonežanskog cimeta kora kineskog cimeta). Primetna je razlika u sadržaju ulja kod Indonežanskog cimeta u prahu koji je čuvan u najlonskoj ambalaži (0,36 %) i onog koji je čuvan u papirnoj ambalaži (0,15 %). Svih sedam uzoraka zadovoljava propis za maksimalan sadržaj ukupnog pepela i pepela nerstvnog u HCl.

S obzirom na široku upotrebu cimeta, kako kao začina, tako i kao dodatka ishrani s ciljem postizanja određenih zdravstvenih benefita, njegov uvoz i identifikacija trebala bi da podleže strožijim kriterijumima kako bi se izbegao potencijalan rizik po zdravlje.

QUALITY CONTROL OF CINNAMON'S BARK AND POWDERED BARK FROM THE SERBIAN MARKET

**Katarina Jeremić, Neda Gavarić, Nebojša Kladar, Nemanja Todorović,
Nebojša Salaj, Maja Bekut, Biljana Božin**

Department of Pharmacy, University of Novi Sad - Faculty of Medicine (Serbia)

In vitro and *in vivo* research indicate the high medical potential of this spice. The problem with the use of this plant is that there are hundreds of species and subspecies of cinnamon plant. The official source is *Cinnamomum verum (zeylanicum)* - Ceylon cinnamon, while *Cinnamomum cassia* - Chinese cinnamon and *Cinnamomum burmanii*-Indonesian cinnamon, are commonly found on the market. It is important to emphasize that they differ in quality and safety of use. The aim of this paper was to examine the quality of cinnamon that is available on the Serbian market according to the Rules for the quality of spices.

In this study essential oil was isolated using hydrodistillation method according to *Ph. Yug. V*, whose quantity is expressed in percentages. Total ash and ash insoluble in HCl was determined according to *Ph. Yug. V*. It is expressed in percentages, too.

Only the powder of the organic Ceylon cinnamon meets the standard of the regulation for the content of essential oil, while on the other side, bark of the Ceylonian cinnamon has the biggest deviation from the prescribed minimum content, most of all other samples (Indonesian powder and bark and Chinese bark). There is a significant difference in the oil content of Indonesian cinnamon powder stored in nylon packaging (0.36 %) and the one stored in paper packaging (0.15 %). All seven samples have satisfied the regulation for the maximum content of total ash and ash insoluble in HCl.

Cinnamon is widely used as an addition to nutrition for achieving health benefits. Therefore, its imports and identification should be subject to stricter criteria in order to avoid potential health risks.